

BIOLOGIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING KOMPETENSIYAVIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIYA VA AMALIYOTNING ZAMONAVIY TRANSFORMATSIYASI

Muzafarova Marjona O'tkirjon qizi¹, Tolibova Zevar Hojiyevna², Toshpulatov Abdulqahhor Xusniddin o'g'li³, Ernazarova Dilrabo Qo'shboqovna⁴, Xolova Madina Djalgashboyevna⁶, Safiullina Asiya Kamil qizi⁷, Xalmurotov Allayar Niyetbay uli⁸

¹O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti G'oz'za genofondi noyob obyekt kolleksiyasi rahbari, Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti;

²O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti G'oz'za genofondi noyob obyekt kolleksiyasi mutaxassisi, Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi;

³O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti G'oz'za genofondi noyob obyekt kolleksiyasi mutaxassisi, Toshkent davlat tibbiyot universiteti;

⁴O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti katta ilmiy xodim;

⁵O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti ilmiy xodim (Phd);

⁷O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti doktoranti;

⁸O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiya instituti, G'oz'za genofondi noyob obyekt kolleksiyasi mutaxassisi O'zbekiston milliy universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643633>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy biologiya ta'limida nazariy bilimlarning amaliyotdan uzilishi bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etishda STEM yondashuvining ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida talabalarning kompetensiyaviy ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli laboratoriyalarning samaradorligi asoslanadi. Maqolada keltirilgan tadqiqotga yo'naltirilgan uslubiy tavsiyalar biologiya darslarida amaliy mashg'ulotlar sifatini oshirish va o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, transformatsiya, STEM, raqamli laboratoriya, mikroskop.

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы, связанные с отрывом теоретических знаний от практики в современном биологическом образовании, и важность STEM-подхода в их устранении. В процессе исследования была обоснована эффективность цифровых лабораторий в развитии компетентностных навыков студентов. Представленные в статье исследовательские методические рекомендации служат повышению качества практических занятий на уроках биологии и формированию научного мировоззрения у учащихся.

Ключевые слова: Компетентность, трансформация, STEM, цифровая лаборатория, микроскоп.

Abstract. This article analyzes the problems associated with the disconnection of theoretical knowledge from practice in modern biology education and the importance of the STEM approach in their elimination. In the research process, the effectiveness of digital laboratories in the development of students competence skills was substantiated. The research-oriented methodological recommendations presented in the article serve to improve the quality of practical classes in biology lessons and the formation of a scientific worldview in students.

Keywords: Competence, transformation, STEM, digital laboratory, microscope.

Biologiya – tabiatdagi eng muhim hayotiy fenomenlar va jarayonlarni o‘rganuvchi fan hisoblanadi. U ta’lim tizimida muhim o‘rin egallaydi, chunki biologiya talabalarga jonli tabiat va inson organizmini chuqur tushunish imkonini beradi. Shu bilan birga, biologiya fanining ta’limdagi ahamiyati yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirish hamda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda ham namoyon bo‘ladi. Biroq, amaliyotda biologiyani o‘qitishda qator muammolar mavjuddir. Avvalo, fanning nazariy qismi ustunlik qilmoqda, Shuningdek, uni yetarli darajada amaliy mashg‘ulotlar bilan boyitish ta’minlanmagan. Biologiya ta’lim jarayonida nazariy bilimlarni berish muhim bo‘lsa-da, bu fanning asosiy xususiyati – tabiat va hayot jarayonlarini amalda kuzatish hamda tajriba orqali o‘rganishdan iborat. Afsuski, maktablarda nazariy ta’lim ustuvorlik qilmoqda. Amaliyot esa yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmagan. Bu holat o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishning pasayishiga hamda bilimlarning chuqur o‘zlashtirilmasligiga olib kelmoqda [1].

Bugungi kunda biologik ta’limning poydevori hisoblangan hujayra haqidagi tushunchalarni o‘qitishda o‘quvchilarning mikroskopik darajadagi jarayonlarni tasavvur qilishi metodik jihatdan murakkab kechmoqda. Xususan, maktablarning moddiy-texnik bazasidagi nomutanosibliklar sababli hujayra morfologiyasini bevosita kuzatish imkoniyatining cheklanganligi, olingan bilimlarning faqat nazariy darajada qolib ketishiga hamda o‘quvchilarda mavzu bo‘yicha abstrakt tushunchalarning shakllanishiga olib kelmoqda. Zamonaviy biologiya darslarida an’anaviy laboratoriya usullari bilan raqamli texnologiyalar o‘rtasida tizimli integratsiyaning yo‘lga qo‘yilmaganligi ta’lim samaradorligini sezilarli darajada pasaytirmoqda. Mikroskopik tadqiqotlarni tashkil etishdagi mavjud texnik to‘siqlar o‘quvchilarning fanga bo‘lgan tadqiqotchilik qiziqishini so‘ndirib, nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalar bilan mustahkamlashga to‘sqinlik qilmoqda. Natijada, mikrodunyo haqidagi bilimlarni vizuallashtirish jarayoni uzilib, o‘quvchilarda biologik jarayonlarning yaxlit ilmiy manzarasi shakllanmay qolmoqda. Bu esa ta’lim tizimiga STEM yondashuvini va innovatsion raqamli laboratoriyalarni keng joriy etish zaruratini yanada dolzarblashtiradi.

Mavjud didaktik muammolarni bartaraf etish maqsadida, mamlakatimizning yetakchi sitolog olimlari bilan yo‘lga qo‘yilgan ilmiy hamkorlik natijasida o‘quvchilarga "**Arifmetik-biologik model**" tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishning yangi uslubiyoti taqdim etiladi. Ushbu yondashuv Tut (*Morus*) bargining morfometrik (o‘rta yarusdagi 3-10sm o‘lchamdagi barg yaproqlari) ko‘rsatkichlarini tahlil qilish orqali hujayra miqdoridagi nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalar bilan bog‘lashga xizmat qiladi [2].

A. Elektr chiroq bilan jihozlangan yorug'lik mikroskopda tut bargining 0.25sm^2 maydondagi o'rtacha hujayralar soni aniqlanadi.

B. Tut (*Morus*) bargining morfometrik (o'rta yarusdagi 3-10 sm o'lchamdagi barg yaproqlari) ko'rsatkichlarini tahlil qilish. Barg shaklini matematik koordinatalar to'riga (katakli qog'ozga) tushirish orqali yuzani hisoblash va sitologik ma'lumotlar (0.25sm^2 maydondagi hujayra soniga ko'paytirish) asosida hujayra miqdorini aniqlash imkoniyatiga erishadi.

1-rasm. Tut (*Morus*) bargining morfometrik (o'rta yarusdagi 3-10sm o'lchamdagi barg yaproqlari) ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali hujayra miqdoridagi nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan bog'lash.

Mazkur metodikaga ko'ra, o'quvchilar laboratoriya mashg'ulotlarida tut o'simligining o'rta yarusidan olingan barg namunalarning tarkibida qancha hujayra mavjudligini aniqlay oladilar 0.25sm^2 maydonidagi hujayralar sonini Sitolog olimlarimiz tomonidan nisbiy aniqlanadi buning natijalar tahlili maqolalarda chop etiladi. O'quvchi ushbu tajribani jarayon fanlararo integratsiya tamoyiliga asoslangan holda, barg shaklini matematik koordinatalar to'riga (katakli qog'ozga) tushirish orqali yuzani hisoblash va sitologik ma'lumotlar asosida hujayra miqdorini aniqlash imkoniyatiga erishadi. Bu kabi amaliy mashg'ulotlar mikroskopik uskunalarining tanqisligi sharoitida o'quvchilarga mikro-dunyoni makro-darajada tahlil qilish, matematik modellashtirish orqali biologik ob'ektlarning kvantitativ (miqdoriy) ko'rsatkichlarini hisoblash ko'nikmasini shakllantiradi. Bu esa, o'z navbatida, sitologiya bo'limidagi abstrakt tushunchalarni aniq empirik ma'lumotlarga aylantirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. BIOLOGIYA FANINING TA'LIMDAGI O'RNI VA O'QITISHDAGI MUAMMOLAR Pulatova Elnora Kadirovna 2025-yil, iyun, № 6-son
2. D.K. Ernazarova, A.K. Safiullina, M.D. Kholova, L.A.Azimova, Sh.A.Hasanova E.F. Nematullaeva, F. U. Rafieva, N.S.Akhmedova, M.Sh. Khursandova, O.S.Turaev, B.B. Oripova, M.K. Kudratova, A.A.Doshmuratova, P.A. Kubeisinova, N.M. Rakhimova, D.Sh. Erjigitov, D.J.Komilov, F.A.Ruziyev, N.U. Khamraev, M.A. Togaeva, Z.G. Nosirova F.N.Kushanov. “Morphological and Molecular Insights into Genetic Variability and Heritability in Four Strawberry (*Fragaria ×ananassa*) Cultivars” *Horticulturae* 2025, 11, 1195. <https://doi.org/10.3390/>